

Baxt Formulasi

Annotation:

Baxtni har kim o'zicha, har xil tasavvur qiladiyu biroq bu tushuncha qamrovi bizning tafakkur doiramizdan ancha keng va birgina hol bilan ifodalab bo'lmaydi. Bugungi kunda har bir yoshlar baxtli bo'lishga haqli. Inson hamisha go'zallikka, baxtga intiladi, baxtiyor damlarni kutib yashaydi. Inson hayotda o'zini baxtli his etsagina rivojlanadi, yashashga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Baxt shunday narsaki uni borligida sezmaydiz. Lekin u yo'qolishni boshlasa havotirga tushasiz. Borligida qadriga yetmaydiz. Lekin baribir odamlar baxtni har xil tushunadi. Ba'zilar uchun bir burda non va suv baxt bo'lsa, yana kimgadir tuganmas boylikdir. Meni fikrimcha, shukur qilishni bilguvchilar har doim baxtli.

Keywords:

Baxt, oila, farzandlarning bor bo'lganligi, yurtimizning tinchligi, odamlarni qadriga yetish, O'zbekiston degan ozod yurt farzandi ekanligimiz, otanalarning duosini olish, komil inson, insonning baxtli bo'lishi, baxtli insonlarga mehr ko'zi bilan qarash, baxtli oila, jamiyat ravnaqi, yutdoshlar tinchligi elga sodiq bo'lish, yaratgan oldida tengligi.

Information about the authors

To'lqinboyeva Mahliyo Valijon qizi

Farg'ona davlat universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Rahmatillayeva Surayyo Rauf qizi

Farg'ona davlat universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti, Pedagogika yo'nalishi 1-kurs talabasi

“Baxt”-bu so'zning o'zi noaniq va sehrlidir..Ko'plab yillardan beri olim va faylasuf shaxslar ushbu tushunchaning ma'nosini topishga harakat qilishdi. Lekin hech kim baxtga erishishning aniq tushunchasini aniqlay olmadi. Qadimgi adabiyotlarda ham “baxt” degan so'zni uchratishimiz mumkin.Odamlar o'zlarini baxtli yoki baxtsiz ekanliklarini o'z fikrlari,o'ylari orqali hal qiladilar.

“Baxt” bu - murakkab va g'ayrioddiy tuyg'u. Baxt so'zini ilmiy jihatdan tadqiq qilish mumkinligi ajablanarli bo'lishi mumkin. Biz odamlarning baxtsizlikni o'rganishi bilan tanishmiz. Ba'zilar odamlar baxt dunyoda yo'q yoki unga erishib bo'lmaydi deb o'ylaydilar. Xullas, o'zimizga zarar yetkazadigan bo'lsak, biz o'z baxtimizni nazorat qila olmaymiz, degan afsonaga o'rganib qolganmiz. Ammo bugungi kunga kelib insonlarda o'zining baxt formulasi paydo bo'lgan. Misol uchun, biz sevganimiz haqida o'ylaganimizda, quvonch xissi paydo bo'ladi. Va molekulyar biologik usullari bilan bizning o'n trillion miyya xujayramiz ichida nima sodir bo'layotgani ma'lum bo'ladi. Psixologik eksperimentlar o'z navbatida, ichki olamdagi bu o'zgarishlar bizning xatti - harakatlarimizni qanday qilinishini ko'rsatadi. Shunday qilib, yaxshi xis - tuyg'ular qanday paydo bo'lishi haqidagi bilimlar birlashadi. Ushbu vositalar yordamida baxt haqidagi savollar ilmiy tadqiqot mavzusiga aylanadi; Baxt irsiymi?Agar siz uni tashqariga chiqarsangiz g'azab ketadimi?Eyforiya lahzalarini uzaytira olasizmi?Pul sizni baxtli qiladimi? Va eng oliy baxt nima? Bizning boshimizdagi baxt tizimi haqidagi javoblarni izlashda bosh miyya tadqiqotlari bo'yicha nisbatan yaqindan olingan tushunchalar bizga yordam beradi.Ulardan biri miyyaning farovonligini yaratuvchi qismlarga ta'sir qiladi. Bizning

boshimiz quvonch, zavq va eyforiya uchun o'ziga xos davrlarga ega. Bizda baxt tizimi bor. Biz gapirish qobiliyati bilan tug'ilganmiz va biz ham yaxshilik uchun dasturlashtirilganmiz. Shuni anglash mumkinki, biz to'g'ri fikrlashimiz va yaxshi niyyatlarimiz bilan o'z baxtimizni oshirishimiz mumkin.

Ba'zan "baxt" -bu yorqin quyoshdan uyg'onish,uning nurlarini yuzingizdan his qilish,undan iliqlik olib,uni yaqinlaringizga berishdir.Bu tuyg'u yuragingizga uyingizga muhabbat olib borish, orzu qilish,rejalar tuzish,amalga oshirib bo'lmaydigan orzularni amalga oshirish va ularning amalga oshishiga ishonch bilan yashashdir.Har bir inson mana shunday hayotda bahramand bo'laganidan xursand ,ayrimlar esa baxtni boshqacha tushunadilar.Baxtiyor oilalar dunyoda juda kam."Baxtiyor" - degan so'zni ham aytilish, uni ta'riflash juda oz. Baxt - inson hayotidagi asosiy orzu. Baxt insonning u haqida nima deb o'ylashiga qarab belgilanadi.Haqiqiy baxtni topish uchun bu yerda va hozir o'zingizni bilish muhimdir. Boshqalarni baxtli qiladigan odam o'zining hayotidan nolimaydi ham, baxtsiz ham bo'lmaydi.Ko'plab olimlar baxt tushunchasiga to'xtalib o'tganlar. Ayniqsa, A.Tolstoy "Insonning jamiyatdan tashqarida baxtiyor bo'lishi ham mumkin emas, xuddi yerdan sug'urilib, unsiz qumga tashlangan o'simlikning hayoti ham mumkin emas" – degan fikrlarni ilgari surganlar. Baxt-kurasha olish, kula bilish, mehnat qilish va baxt uchun kurashayotgan har bir kishi bilan hamqadam bo'lishdir. D.Pisarev ham baxt haqida o'z g'oyalarni bayon etganlar. "Insonda mavjud bo'lgan eng katta baxt shunday g'oyaga oshiq bo'lishdir, unga butun kuch-qudratini,butun umrini beg'araz bag'ishlash mumkin". Ba'zilar uchun "baxt"-bu tashqarida ajoyib ob-havo,yana boshqalar uchun sog'lom tana. Ammo, aslida,baxt tushunchasi har birimizni hayotimiz davomida ta'qib qiladigan sarobdir. Inson nima qilmasin,qayerga intilmasin,u doimo qadrlil baxt nima ekanligini o'ylaydi, bundan tashqari,u doimo uning kutganiga to'g'ri kelmasligi mumkin, va odatda kuchliroq odam baxtli bo'lishni xoxlasa,unga shunchalik qiyin bo'ladi.axir,odam uy,mebel yoki mashina sotib olishdan emas,balki ushbu bitimlar paytida oladigan zavq bilan baxtli. Ko'plab hollarda, baxt inson orzu qilgan narsadir,lekin bu har doim ham unga kerak emas.Xursand bo'lish bu oddiy narsalar. Har kuni biz kelajakka ishonch hosil qilishimizga yordam beradigan biror narsaga ega bo'lishimiz kerak.Axir, baxt nima? Baxtni topish uchun,birinchi navbatda,bizni doimo o'rab turgan hamma narsada go'zallikni sezishni o'rganish kerak.Masalan,har qanday ob-havo va oddiy kundalik narsalardan zavqlanish.

Jonli til so'zi va madaniyat hodisasi sifatida baxtning ko'p jihatlari bor. Polsha tadqiqotchisi V.Tatarkevich baxt tushunchasining to'rtta asosiy ma'nosini ajratib ko'rsatgan: 1)Taqdir ne'mati, omad, omadli hayot, omad; Aftidan, bunday tushunish boshqa ma'nolardan ustun bo'lib, bu so'zning etimologiyasida o'z aksini topdi.2) Baxt kuchli quvonch holati, ; 3) Eng yuqori ne'matga ega bo'lish, hayotning umumiy ijobiy balansi; Baxt ma'naviy - axloqiy tushuncha hisoblanadi. Kishi o'z faoliyati natijalaridan, qo'lga kiritgan yutuqlaridan to'la qoniqish, yashash tarzidan mamnunlik, muayyan maqsadga yetganlik,orzu-umidning ushalishi,bearmonlik holatida namoyon bo'ladi.Baxt qadimgi davrda evdemonizm falsafasining asosiy tushunchasi bo'lgan.Uning vakillari baxtga hayotning asosiy maqsadi, shod-xurram bo'lishning eng oliy ko'rinishi sifatida qaraganlar. Aristotel, Epikur, Diogenlar ham shunday tushunganlar. Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Sa'diy, Navoiy kabi olim va mutafakkirlar ijodida bu mavzu muhim o'rin tutgan. Zamonaviy o'zbek hayotida ham bu mavzuga katta e'tibor berilmoqda.Baxt nisbiy tushuncha,mutloq baxt yo'q.Bu so'zni qanday ma'noda tushunish shaxsning ijtimoiy o'rniga, bilimi, yoshi, dunyoqarashiga bog'liq.Baxt haqidagi kishilarning tasavvurlari ijtimoiy tuzum va undagi ijtimoiy munosabatlar majmuasi bilan uzviy bog'liq. Hayotda baxtli bo'lish uchun har bir shaxs erkin, teng, o'z iste'dod va qat'iyatini har tomonlama namoyon qilishi, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'lmog'i zarur. Shuningdek, baxtga erishish uchun har bir shaxs jamiyatda, oilada o'z o'rnini topgan,burch va mas'uliyatni anglagan bo'lishi lozim.Inson o'zining ongi, tafakkuri, xatti-harakati, xulqi, aql-zakovati bilan baxtli bo'lish uchun intilishi, kurashishi kerak. Inson o'z taqdirini xalq,Vatan taqdiri bilan birlashtirganida to'la baxtli bo'lishi mumkin.

Insonning baxtini belgilashdan oldin, baxtsiz odam haqida aytmoqchiman. Muqarrar ravishda, o'z ruhining harakatlariga rioya qilmaydigan inson baxtsiz bo'ladi. Bu har doim, hamma narsada

salbiylikni qidiradigan, taqdiridan shikoyat qiladigan inson. U o'z taqdirimizni o'zimiz yaratganimizni tushunmaydi, chunki Alloh bizni o'z surati va o'xshashligida yaratdi. Hamma ham badavlat bo'lib tug'ilmaydi. Ammo boylik nafaqat pul, balki sevgi va ijtimoiy munosabatlar hamdir. Baxt, yuqorida aytganimdek, ruhning ajralmas qismi. Va agar ruh kasal bo'lsa, biz o'z muammolarimiz haqida o'ylay boshlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tatarkevich. V. "Inson baxti va komilligi haqida"-M,1981 yil.
2. Aidinyan R.M "Baxt haqidagi risola" Sankt-Peterburg:Aleteyya, 2008- 88 – bet.
3. Argyle.M. Baxt psixologiyasi 2 – nashr.Moskva.Piter.2003.
4. Dalay Lama XIV asr "Baxtli bo'lish san'ati". – 1999 yil.
5. Diener E.Seligman M. E.P. "Juda baxtli odamlar" 2000-yil.